

ВОПРОСЫ ВОЕННОГО ДЕЛА В ЗАКОНАХ ЯСА ЧИНГИСХАНА

Турсунов Бекзот Яндашевич

University of Business and Science, кандидат исторических наук

E-mail: Bek240977@umail.uz+99893-406-34-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743132>

Аннотация: В данной статье через законы Яса описано формирование и управление армией, которая составляла основу великой империи, созданной Чингисханом, а также виды наказаний, установленные за нарушения закон

Ключевые слова: Чингисхан, Яса, армия, закон, порядок, управление, военная подготовка, право, наказание, энтузиазм.

Аннотация: Ушбу мақолада Чингизхон томонидан ташкил этилган улкан империянинг асоси бўлмиш қўшинни Ясоқ қонунлари орқали ташкил этилиши, бошқарилиши ҳамда, қонунбузарликлар учун белгиланган жазо турлари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Чингизхон, Ясоқ, қўшин, қонун, тартиб, бошқарув, ҳарбий тайёргарлик, ҳуқуқ, жазо, рағбат.

Annotation: In this article, the formation and management of the army, which was the basis of the great empire established by Genghis Khan, was described through the Yasok laws, as well as the types of punishments established for violations of the law.

Key words: Genghis Khan, Yasok, army, law, order, management, military training, law, punishment, enthusiasm.

Не секрет, что одним из основных элементов государственности является военная сфера. Армия составила основу государств, превратившихся из союза мелких племен в огромную могущественную империю. Командование такой мощной армией, безусловно, требовало строгой дисциплины. В основу дисциплины легли законы, основанные на традициях того времени.

Главной опорой огромной империи, основанной Чингисханом, так же была армия. В свою очередь, необходим был свод законов для контроля и регулирования крупных вооруженных сил. Эту задачу решал свод правовых указаний Яса, регламентированный Чингисханом.

Яса – монгольское «Их засаг хууль» означает «закон великого правления». В некоторых источниках Яса упоминается как «поведение» или «закон». Хотя многие авторы, жившие в XIII-XV веках, отмечают наличие списка Великой Ясы, её полная версия до наших дней не сохранилась. По мнению историков, Чингисхан презентовал Яса на всемонгольском курултае и постоянно подтверждался его преемниками. Историки, проводившие научные исследования о Ясе, в основном опирались на сведения, предоставленные Макризи и Рашид ад-Дином²². В большинстве случаев творение Яса обожествляется. Армянский историк Григор записал историю создания Ясы на основе услышанного от монголов, и по его словам, когда монголы «осознали свое весьма жалкое положение из-за своей нищей жизни, они обратились к создателю Неба и Землю за помощью, подчинились его приказаниям, и заключил с ним великое соглашение. По велению Создателя к монголам прилетел орел с золотыми перьями и стал говорить с вождём по имени Чанкез (Чингиз) на их собственной речи и языке. После этого ангел рассказал им все повеления Создателя, и они стали называть его Яса». Подобные мысли по поводу создания Ясы высказывает и Джувайни. В его произведении приводится следующим образом: «В то время, когда Творец (Бог) выделил Чингисхана от его современников по его мышлению и разуму... он (Чингисхан) открыл все правила (государственного управления), опираясь только на глубину своей души, а не читая (исторические) летописи затрудняя себя и не соглашаясь с (преданиями) древних времен²³.

На основании дошедшей до наших дней информации Ясу можно разделить на несколько типов. Среди них можно упомянуть международное право, правительство и администрацию. Решения Чингисхана и исполнение законов Ясы были обязательными для всех граждан государства, а также придворных и ханов. Как и в любом законодательстве, были случаи нарушения закона. По мнению исследователей, такая ситуация объясняется тем, что Яса Чингисхана были направлены лишь на регулирование норм кочевой жизни, а в большинстве завоеванных монголами стран, в частности, народов Средней Азии и Ирана, имеющих свои правовые традиции, было трудно приучить к новым законам. Преступлениями вообще в Ясе считаются не только военные преступления, но и действия против религии, моральных устоев, обычаев и традиций, против хана и государства, против жизни и интересов личности. Согласно Ясе, целью

²²Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-10.

²³ Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-11.

наказания было физическое уничтожение преступника. Поэтому смертная казнь была одной из наиболее широко применяемых форм наказания. Наказание тюремным заключением и изгнанием применялось за нарушения законов Ясы членами ханского рода. Строгого соблюдения законов Ясы требовалось от высших классов монгольского общества, особенно от Чингизидов. Сам Чингисхан обращал на это особое внимание: «Если кто-то из нашего рода однажды нарушит утвержденный Яса, пусть призовут его к порядку словами²⁴. Если он дважды нарушит Ясок, пусть будет наказан по закону, а в третий раз пусть будет сослан в далекий Бальджин-Кульджур. Когда он вернется из тех мест, он придет в себя. Если он не пришел в сознание, пусть его заковают в цепи и посадят в тюрьму. Если он выйдет оттуда с хорошими манерами и пришедший в себя, то это хорошо, в противном случае пусть его дальние и близкие родственники соберутся и проведут совет и решат, что с ним делать.

Особое внимание в Ясе уделено вопросу военной мобилизации. По закону, в ряды воинов мобилизовали мужчин старше двадцати лет. Они, в свою очередь, делились по воинским частям. Согласно монгольской традиции, десятки в основном состояли из родственных родов. По закону ни один воин, входящий в ряды десятков, сотен, тысяч и десятков тысяч мобилизованных воинов, не должен уходить в другое место, если он это позволит себе, он будет казнен, такое же наказание будет применено и к принявшему его начальнику. Как уже говорилось выше, главной опорой государства Чингисхана была армия. Естественно, особое внимание в Ясе уделяется военному делу. Особенно важное место занимал вопрос военной подготовки. Монголы использовали охоту для военно-тактической подготовки. Чингисхан признавал охоту основой военной подготовки. В Ясе об этом сказано следующее: «Монголы должны заниматься охотой, когда они не заняты войной. Им следует научить своих сыновей охотиться на диких животных, чтобы они приобрели опыт борьбы с ними и наполнились силами, преодолели усталость и щадили (себя) противостоять врагу, как если бы они встретились с диким и необученным зверем»²⁵.

Под влиянием нового закона новая армия из 13 000 добровольцев вскоре выросла в огромную армию численностью 110 000 человек²⁶. Состав армии пополнялся за счет покоренных народов. Тот факт, что религиозные убеждения не играли решающей роли в политической жизни монгольского общества,

²⁴ Мухаметов Ф.Ф. Мўгул “Ясоғи” ва унинг Чингизхон империяси ижтимоий муносабатлари тизимидаги аҳамияти. // Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-14.

²⁵ Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-14.

²⁶ Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб. 1994, С.-147.

ускорил процесс адаптации новобранцев, позднее они стали частью армии. Керейты, входившие в армию Чингисхана – исповедовали несторианство, найманы – несторианство и буддизм, татары и чжурчжэни – шаманизм, тангуты – буддизм, уйгуры – хинаяна буддизм и несторианство, «лесные народы» Сибири верили в своих родовых богов, да и сами монголы верили в Тенгри.

Военное положение также уделяло серьезное внимание моральным аспектам солдат и граждан в целом в Ясе. Особенно осуждаются те, кто употребляет вино, водку и различные виды одурманивающих продуктов. Например, там сказано: «Человек, пьющий вино и водку, в пьяном виде ничего не видит и слепнет. Он становится глухим и немым, когда его зовут. Правитель страны, пристрастившийся к вину и водке, не сможет совершать великие дела, выражать твердое мнение и будет лишен своего потенциала. Пристрастившийся алкоголики не могут содержать в порядке работу тысяч, сотен и десятков. Простому солдату, любящему вино, предстоит великий конфликт, то есть его ждет великая трагедия», – цитируется там²⁷.

В монгольской войске командиры награждались не по праву первородства, а по заслугам. Солдаты должны были проходить военную службу от 14 до 17 лет. Помимо армии в 100 000 человек, имелась отобранная из них особая гвардия в 10 000 человек, задачей которой была охрана ханской резиденции.

Необходимо было обеспечить строгую дисциплину в огромной армии, высоко милитаризованной и состоящей из различных племен, для этого Чингисхан организовал силовую структуру, превосходившую структуру управления войсками только с точки зрения своего подчиненного положения. Рядовой гвардеец, служивший в этом подразделении, был по званию выше тысячника. На эту должность было утверждено всего 95 нуёнов. В результате из сторонников новой монгольской партии сформировалась военная элита, которую нельзя было назвать ни униаристократией, ни олигархией, поскольку это была армия «древнего тюркского ханства», раскинувшаяся по Великой пустыне и покорившая племена²⁸.

В отличие от западноевропейских монархий и наследственных правителей Востока, власть у монголов не передавалась по дворянству и по наследству. У монголов избирался хан, который своей властью обеспечивал закон и стабильность в обществе, опираясь на сильную армию.

²⁷Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-21.

²⁸ГумилевЛ.Н. Древниетюрки. М. 1967. С.-60.

Список использованной литературы:

1. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб. 1994.
2. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М. 1967.
3. Мухаметов Ф.Ф. Мўғул “Ясоғи” ва унинг Чингизхон империяси ижтимоий муносабатлари тизимидаги аҳамияти.\\ Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022.
4. Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022.

